

BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA ALIADA AO EXERCÍCIO FÍSICO NA PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS: REVISÃO INTEGRATIVA

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 14/06/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8040922

Mariângela Ferraz Rodrigues Araújo¹

Cinthia Júlia de Moraes Araújo²

Graziele Alves da Silva²

Kewvy Sávio Libério Gonçalves²

Tainá Ferreira de Almeida²

Vitória Luiza Piantavini Faleiro²

RESUMO

Este artigo aborda a importância da fisioterapia e atividades físicas na vida de idosos. O estudo teve como objetivo analisar resultados antes, durante e após as práticas das atividades, para melhora de equilíbrio, prevenção de quedas e bom desempenho em AVDs. Para tanto, foi realizada revisão bibliográfica integrativa e qualitativa. As plataformas de pesquisa utilizadas foram: Scielo, Google Acadêmico, Lilacs e BVS. Foram analisadas publicações e artigos científicos artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados no período entre os anos de 2018 a 2023, em duas línguas, sendo elas: portuguesa e inglesa. Os estudos mostraram melhora na qualidade de vida dos idosos que praticaram as atividades físicas. Com a fisioterapia, os indivíduos obtiveram uma melhora

significativa no equilíbrio, força muscular e trabalho funcional para realização das atividades diárias. Observou-se que, ao praticar atividades físicas pode-se obter um bom resultado na qualidade de vida daqueles que praticam e fazem acompanhamento com fisioterapeuta. Ou seja, a fisioterapia pode atuar na prevenção e na reabilitação dos pacientes.

Palavras-chaves: Exercício físico. Fisioterapia. Idoso. Prevenção de quedas. Qualidade de vida.

ABSTRACT

This article discusses the importance of physiotherapy and physical activities in the lives of the elderly. The study aimed to analyze the results before, during and after the practice of activities, to improve balance, prevent falls and perform well in ADLs. Therefore, an integrative and qualitative bibliographical review was carried out. The research platforms used were: Scielo, Google Scholar, Lilacs and BVS. Publications and scientific articles published and indexed in the referred databases in the period between the years 2018 to 2023, in two languages, namely: Portuguese and English, were kept. The studies appreciated the quality of life of the elderly who practiced physical activities. With physiotherapy, individuals achieved a significant improvement in balance, muscle strength and functional work to perform the activities achieved. Note that, when practicing physical activities, one can obtain a good result in the quality of life of those who practice and follow up with a physiotherapist. That is, physiotherapy can act in the prevention and rehabilitation of patients.

Keywords: Physical exercise. Physiotherapy. Elderly. Fall prevention. Quality of life,

1 INTRODUÇÃO

O estudo ressalta a importância da atividade física em indivíduos da terceira idade. O exercício físico tem um papel importante, possibilitando ao idoso chegar nessa nova fase com um quadro saudável, diminuindo os danos de possíveis doenças crônicas que afetam a saúde mental e física do organismo.

Proporciona mais autonomia, segurança, reduzindo o risco de quedas e levando favorece uma melhor qualidade de vida (CARRASCO *et al.*, 2020).

Envelhecimento é um ciclo inevitável e irreversível, nessa etapa ocorrem alterações fisiológicas dos sistemas vestibular, visual, somatossensorial, além de disfunções musculoesqueléticas que podem levar ao surgimento de doença articular, sarcopenia e quedas, fatores que interferem diretamente na mobilidade e no controle postural (MENEZES *et al.*, 2018).

Alguns fatores estão diretamente ligados a um risco maior de quedas em idosos, são eles: intrínsecos, extrínsecos e situacionais. Os fatores intrínsecos estão associados à diminuição de força muscular, alteração na marcha, déficit de equilíbrio, flexibilidade, visual, entre outros. Já os fatores extrínsecos estão relacionados aos recursos naturais, como a falta de iluminação, escadas, acessórios domésticos como os tapetes, pano de chão, dentre outros. Os fatores situacionais estão estabelecidos devido a associação de duas atividades sendo executadas no mesmo período. Um exemplo pode ser, quando a pessoa se locomove e fala ao mesmo tempo, se distrair com multitarefas, correr para atender telefone, etc (NETO *et al.*, 2018; SOUSA *et al.*, 2022).

Há um aumento significativo em casos de incidência de quedas quando o caminho percorrido exige um maior controle postural e mobilidade, como deambular em uma superfície irregular ou escorregadia. As estatísticas apontam que a queda se torna mais frequente na residência do idoso, a partir de 60 anos, e que pode trazer prejuízo tanto funcional como psicológico, sendo capaz de acarretar perdas da autonomia e da independência. As consequências mais comuns são as fraturas, imobilidade, restrição de atividades, institucionalização, declínio da saúde, perda de confiança, o medo de sofrer novas quedas e também o risco de morte (NETO *et al.*, 2018; SOUSA *et al.*, 2022).

Pensando no interesse e desenvolvimento acadêmico, podemos perceber a importância durante o curso de Fisioterapia, o quanto se faz necessário observar os diferentes cenários e realidades vivenciadas por idosos durante a fase do envelhecimento e suas dificuldades.

Outro ponto relevante é a perspectiva do fisioterapeuta ao agregar em seu tratamento diferentes condutas para favorecer a prevenção de quedas em idosos.

Diante do contexto apresentado, questiona-se quais estudos publicados nos últimos seis anos identificam como a fisioterapia aliada com a atividade física pode ajudar o idoso na prevenção de quedas?

Portanto o estudo tem como objetivo analisar, por meio de uma revisão os efeitos dos exercícios físicos na prevenção de quedas em idosos

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Quedas x Envelhecimento

A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua quedas como uma causa externa de ferimentos não intencionais. Cunha e Guimarães (1989), citaram a queda como uma perda total do equilíbrio, havendo a possibilidade de estar associado à insuficiência súbita dos mecanismos neurais e do quadrante musculoesquelético relacionados na manutenção da postura. Demais autores classificaram a queda como uma causa geriátrica por ser considerada um evento multifatorial e heterogêneo (OMS, 2010; FABRÍCIO *et al.*, 2004).

As medidas preventivas são de total importância para redução dos fatores de risco em situações de quedas, tanto intrínsecos quanto extrínsecos e situacionais. Diferentes métodos vêm sendo estudados e ressaltam a sua eficácia na prevenção de quedas em idosos. Faz-se necessário uma equipe multiprofissional que atue com medidas comportamentais e modificações no ambiente. É importante lembrar o papel da política pública, tais políticas devem tornar mais fácil a criação de capacidades específicas para cada padrão, apoiando e incentivando a geração de novas pesquisas (OMS, 2010; MOREIRA *et al.*, 2022).

De acordo com a OMS (2010), o envelhecimento ativo é um processo para melhorar as oportunidades de saúde, participação e segurança que aumentam a

qualidade de vida a medida que as pessoas envelhecem. Essa ação depende de diversas causas de influências ou determinantes que rodeiam indivíduos, famílias e comunidades.

O envelhecimento ativo é um ciclo para a vida inteira, e por meio de estratégias, sinalizações em ambientes públicos e privados como nos prédios, nas ruas, no transporte público minimizam os riscos de quedas e melhoram a independência das pessoas que apresentam maior risco de desenvolver incapacidades (OPAS; 2005).

Para chegar no envelhecimento saudável sabemos que é preciso ter uma rotina constante de atividade física e manter uma boa alimentação. Quanto mais cedo colocar em prática melhor será o resultado. Em busca da prevenção de futuros agravos para a saúde do idoso, a fisioterapia promove com base em exercícios de fortalecimento muscular, treino de equilíbrio, treino de marcha, alongamentos, propriocepção, melhorar a capacidade funcional e a conscientização postural, para com isso reduzir o risco de quedas e possibilitar uma melhor qualidade de vida (SOFIATTI *et al.*, 2021; CARRASCO *et al.*, 2020).

2.2 Fisioterapia e exercícios físicos para idosos

No cenário da gerontologia, a fisioterapia busca o estudo sobre os efeitos do exercício físico como forma de prevenção de quedas. Segundo a OMS (2010), a gerontologia pretende trabalhar na prevenção através de intervenções que previnem os problemas mais comuns nos idosos, na orientação de uma criação de condições ambientais, priorizando os locais de maiores circulações, visam também em contribuir na busca de mais estudo.

Há três pilares a serem seguidos: O primeiro como dito é construir a conscientização, o segundo pilar é implementar a avaliação dos fatores individuais, ambientais e sociais que favorecem o aumento da eventualidade de quedas e o terceiro pilar é incentivar o design e a implementação de intervenções apoiadas por evidências e culturalmente apropriadas que possam reduzir, de maneira significativa, o número de quedas entre idosos (OMS, 2010).

Pensando no interesse e desenvolvimento acadêmico, podemos perceber a importância durante o curso de Fisioterapia, o quanto se faz necessário observar os diferentes cenários e realidades vivenciadas por idosos durante a fase do envelhecimento e suas dificuldades.

Outro ponto que chamou a atenção foi saber qual a perspectiva do fisioterapeuta ao agregar em seu tratamento diferentes condutas para favorecer a prevenção de quedas em idosos.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, não sistêmica e de caráter qualitativo, tendo em vista identificar, selecionar, analisar e sintetizar as evidências mais relevantes. As etapas adotadas para realizar a pesquisa foram: I- busca de artigos relacionados com o tema; II- leitura dos dados e identificação dos artigos mais relevantes de acordo com os critérios de inclusão e exclusão; III- revisão, interpretação e composição dos resultados.

Para realizar a busca foram utilizadas plataformas de pesquisa: BVS, Scielo, Google Acadêmico e Lilacs. Os descritores foram selecionados através da plataforma DeCS de acordo com suas relevâncias. Como facilitador de busca, recorreu-se ao Operador Booleano AND para a combinação dos descritores: Aged AND Aged, Exercise AND Fall prevention; Aged AND Quality of life AND Physiotherapy. Os descritores foram traduzidos para a língua portuguesa para que fosse possível a procura de artigos científicos nas plataformas BVS e LILACS.

Os critérios de inclusão foram estudos realizados no período de 2018-2023 nas línguas portuguesa e inglesa, e que abordassem o tema proposto, abrangendo indivíduos de ambos os sexos com idade superior há 60 anos.

Os critérios de exclusão foram desconsiderar as pesquisas que propusessem um tratamento, protocolo ou prevenção de uma patologia específica, e aqueles estudos anteriormente ao ano de 2018. A seguir a Figura 1 apresenta de forma ilustrativa os dados obtidos através dos estudos selecionados:

Figura 1: Processo de busca e seleção de estudos revisados

Fonte: Autores, 2023

3 RESULTADOS

Foi realizado um estudo preliminar nas bases de dados, totalizando 452 artigos encontrados. Dentre eles, 414 artigos foram descartados após a leitura do título e resumo, por não atenderem aos parâmetros pré-estabelecidos. Após análise dos 38 artigos restantes, cada um dos quais foi lido na íntegra, chegando ao final 10 artigos que atendiam a todas as orientações e que constituíram o desenvolvimento e objetivos deste estudo. O conjunto de dados elaborado pelos pesquisadores contém os seguintes itens: autor e ano de publicação, título, métodos e resultados, que estão destacados no quadro 1 abaixo, mostrando uma análise detalhada dos artigos incluídos nesta revisão e discutidos na próxima seção.

Quadro 1: Síntese dos estudos revisados

Autor e ano	Título	Metodologia	Resultados
SOUSA et al; 2019.	Contribuição da atividade física para a qualidade de vida dos idosos.	Revisão integrativa da literatura e qualitativa. Foi realizado um estudo com 48 artigos, onde foram selecionados 10 artigos que melhor obtiveram critérios de acordo com o tema. O período de busca foi de artigos publicados em 2014 a 2019.	O estudo obteve uma melhora na qualidade de vida dos idosos com a prática de atividades físicas: como atenção e cognição.
RODRIGUES et al; 2020.	Prevenção de quedas em idosos – uma abordagem da fisioterapia.	Uma revisão integrativa. Foi realizado um estudo entre os anos de 2005 a 2020.	Os estudos mostram que nos anos de 1980 a 2005 obteve um aumento de 126,3%. Podemos concluir que em daqui 45 anos teremos um aumento de 30 milhões de idosos. Com esse

			resultado o Brasil ficara o sexto do mundo em envelhecimento.
DINARDI et al;2022	Efeito do treinamento de força com diferentes velocidades de movimentos sobre a capacidade funcional e qualidade de vida em idosos.	Pesquisa de revisão sistemática. Foram selecionados 282 estudos.	O grupo de treinamento de força em alta velocidade (TFAV) obteve uma melhora maior que o grupo treinamento tradicional (TT).
BEZERRA et al; 2019	Força e equilíbrio em idosos sedentários e ativos.	. Pesquisa de campo, descritiva, abordagem quantitativa e corte transversal. Foram selecionados 14 idosos, sendo 7 ativos e 7 sedentários. Foi realizado teste de sentar e levantar sendo avaliado força muscular de MMII.	Foi observado que os pacientes ativos obtiveram um melhor resultado na força muscular de MMII e equilíbrio, comparados com os idosos sedentários.
BERLESE et al; 2022.	Associação entre a aptidão motora	Pesquisa descritiva,	Ao concluir o estudo, o

	de equilíbrio e risco de quedas em idosos ativos.	quantitativa e transversal. Participaram do estudo 21 idosos, quatro homens e 17 mulheres que praticam semanalmente 150 minutos de exercícios físicos.	resultado considerado com as práticas de atividades físicas, obtiveram melhora significativa no equilíbrio e menor risco de queda.
LEITE et al;2022.	Atividade Física: A importância dessa prática no envelhecimento.	Revisão bibliográfica integrativa. Foram analisados no período de 2018 e 2022.	O estudo teve uma amostra final de 16 artigos científicos, selecionados pela inclusão previamente estabelecida. Onde foram encontrados 6 artigos na base de dados do SCIELO e outros 10 artigos na Biblioteca Virtual de Saúde. Para obter a discussão do assunto foi dividido 5 temas conforme a seguir: Envelhecimento, Políticas públicas

			do idoso, Prática de atividade física, Vantagens da prática física e qualidade física.
COSTA et al; 2021.	A importância da fisioterapia na prevenção de quedas em idoso.	Uma revisão bibliográfica. Foram selecionados estudos partir do ano 2015 a 2020.	Foram encontrados 26 artigos e dentre estes foram selecionados 10 artigos onde foram analisados e selecionados para pesquisa. Foi possível constatar a eficácia da fisioterapia na vida do idoso onde reduz o risco de quedas, promove melhora significativa na flexibilidade, equilíbrio, aumento de resistência muscular e também traz mais qualidade de vida para este idoso.
GONÇALVES et al; 2019.	A importância da prática de	O estudo foi uma revisão	Concluiu que o sedentarismo na

	exercícios físicos na terceira idade.	bibliográfica e qualitativa. Foram selecionados artigos dos anos 2006 a 2018.	população idosa apresenta ser um fator de risco para o envelhecimento, e a associação de doenças diminui a qualidade de vida do idoso. E que a atividade física é importante nesta fase da vida, onde promove, saúde, retarda o processo de envelhecimento, traz independência para o idoso e diminui os fatores que causa as quedas.
JUNIOR et al; 2022.	Exercício físico voltado para a qualidade de vida com ênfase em envelhecimento	Foi realizado uma revisão narrativa com pesquisa bibliográficas nos idiomas inglês e português. O período determinado para a pesquisa foi do ano 2001 a 2021.	Foi comprovado que a prática de exercícios físicos favorece na promoção de saúde para o idoso. E que a qualidade de vida também está relacionada com

			o estilo de vida que a pessoa leva, e com a prática de exercícios traz efeito positivo e melhora nas tarefas do dia a dia e faz com que a pessoa tem mais disposição no seu cotidiano e retardada o processo do envelhecimento.
LEOPOLDINO et al; 2020	Impacto de um programa de fortalecimento muscular dos membros inferiores no equilíbrio e na performance funcional de um idoso institucionalizado	Foram recrutados idosos institucionalizados em ILPL públicas, capaz de realizar os testes “Time up and Go” (TUG), de forma independente sem usar auxílio para marcha. Foram selecionados os idosos de por meio de sorteio de envelopes selados, dividindo em dois grupos:	Foram selecionados inicialmente 22 idosos, aonde três participantes do grupo controle não foram reavaliados por motivos de problema de saúde e razão pessoal. Obteve um número total 24 sessões no período de treinamento e os participantes tiveram uma frequência de 20

<p>um grupo controle e um grupo experimental. Foram aplicados a escala de equilíbrio de Berg (EEB), marcha Tandem (MT), Short physical performance battery (SPPB) e teste do esfigmomanômetro (TE).</p>	<p>sessões. Verificou que o grupo experimental obteve uma melhora significativa no teste EEB, MT, SPPB, FMEJ e FMD, enquanto o grupo de controle não apresentou mudança significativa entre valores nos testes ao período de 8 semanas. Observa-se que o grupo experimental apresentou um desempenho melhor do que o grupo de controle. Pode-se afirmar que o grupo experimental teve melhora de equilíbrio e performance funcional, além do aumento da força muscular de extensores de</p>
---	---

			joelho e dorsiflexões.
--	--	--	---------------------------

Fonte: Autores, 2023.

4 DISCUSSÃO

Dentre os artigos selecionados, alguns autores tiveram uma concordância sobre os benefícios por meio de exercício físico na prevenção de quedas em idosos e a importância do acompanhamento do fisioterapeuta para proporcionar um estilo de vida saudável para o idoso.

Os autores Sousa *et al.*, (2019); Júnior *et al.*, (2022); Costa *et al.*, (2021); Berlese *et al.*, (2022), concordam que é primordial o exercício físico na vida do idoso porque favorece o controle de patologias como hipertensão, diabetes, sarcopenia, depressão e também de futuros traumas por quedas.

Menção importante nos estudos foi de levar esse conhecimento ao público de forma educativa para estimularem mais a população, mostrando como o sedentarismo é prejudicial para a saúde. No estudo de Bento *et al.*, (2010) argumenta o motivo do exercício físico ser benéfico ao idoso na prevenção de quedas. Segundo eles, a inclusão desses métodos justifica-se, pois a perda da força muscular, alterações no equilíbrio e no padrão da marcha são fatores de risco para quedas em idosos, interferindo na realização de atividades diárias do indivíduo.

Bezerra *et al.*, (2019) em seus estudos percebeu uma diferença significativa nos testes de forças que foram aplicados em idosos ativos comparado com grupos sedentários. Foi notório que os grupos de idosos ativos apresentaram maior força em membros inferiores comparados aos sedentários. Os mesmos também ressaltaram sobre as práticas de atividades físicas, envolvendo o treino de equilíbrio, força muscular, entre outros.

Já Leopoldino *et al.*, (2020) mencionou em sua pesquisa que os membros inferiores são um dos principais fatores a serem trabalhados para prevenir quedas. Isto se deve ao fato de que, trabalhando os membros inferiores, melhora o equilíbrio, a mobilidade e a marcha. Foi possível perceber através de um protocolo utilizado durante a pesquisa: composto por cinco exercícios que engloba o fortalecimento de isquiotibiais e quadríceps, a elevação das pernas em todo arco do movimento, ficar na ponta dos pés e dos calcanhares, sentar-se e levantar da cadeira.

Em um recente estudo Dinardi *et al.*, (2022) aponta que o treinamento de força em alta velocidade seria mais indicado, visando melhora na funcionalidade para o idoso. Porém, Leite *et al.*, (2022) discordam colocando em questão que a prática de exercícios de baixo impacto e com intensidade moderada, seja melhor pelo fato de o idoso não apresentar um bom condicionamento físico e limitações musculoesquelética.

Na pesquisa apresentada por Rodrigues *et al.*, (2020) e Costa *et al.*, (2021) abordaram a importância de um acompanhamento fisioterápico na prevenção de quedas em idosos. Os estudos mostram o quanto esse profissional traz benefícios para os mesmos, nos aspectos de equilíbrio, força muscular e trabalho funcional com idoso para realização das atividades diárias. Corroborando com os estudos de Sofiatti *et al.*, (2021) que destacaram o olhar crítico do profissional em relação a atuação no modo preventivo de possíveis fraturas, controle de patologias e de forma educativa auxiliando em relação a orientações, estratégias de adaptações.

5 CONCLUSÃO

Evidenciou-se, neste estudo, que a prática de exercícios físicos é de extrema importância, não somente na terceira idade, mas em todas as fases da vida. Além de trazer o bem-estar físico para o indivíduo, ajuda na prevenção e melhora nas condições de vida. A Fisioterapia também é um ponto chave para desenvolver essa qualidade de vida para o idoso, pois através da prática da fisioterapia

podemos promover, manter e desenvolver a integridade e mobilidade do corpo humano e estabilidade funcional.

Conclui-se que o exercício físico com o auxílio de um fisioterapeuta traz inúmeros benefícios, pois proporciona o fortalecimento, ajuda na melhora do equilíbrio, da marcha e também na flexibilidade dos movimentos, para evitar e prevenir o risco de quedas do idoso. Portanto, é fundamental orientar a família e incentivar o idoso a ter o hábito de realizar atividades físicas, assim proporcionando independência e autonomia nos afazeres diários.

REFERÊNCIAS

BENTO, Paulo César Barauce; RODACKI, André Luis Félix; HOMANN, Diogo; LEITE, Neiva. Exercícios físicos e redução de quedas em idosos: uma revisão sistemática. **Rev. Bras. Cineantropom. Desempenho Humano**, Paraná, v.12, n.6, p. 471-479, jun./jul. 2010. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/rbcdh/a/mrCPVNXB45wwhLRMdb6NwQR/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 03 de maio de 2023

BERSELE, Denise; FEBER, Mônica; SCHAAB, Diego; SANFELICE, Gustavo.

Associação entre a aptidão motora de equilíbrio e risco de quedas em idosos ativos. **Lecturas: Educación Física y Deportes**, v.27, n. 291. p. 115-127, Ago./2022.

Disponível em: <https://doi.org/10.46642/efd.v27i291.3062>. Acesso em: 22 de mai de 2023.

BEZERRA, Marcos; BROTTCHER, Lara; PEREIRA, Cicero; PINHEIRO, Carliane. Força e equilíbrio em idosos sedentários e ativos. **Revista Biomatrix**, Ceará, v.13, n.3, p.

92-102, set./out.2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Marcos-Bezerra-3/publication/336391327_Force_and_balance_in_elderly_sedentary_and_assets/links/5d9f3614a6fdcc8fc345a50a/Force-and-balance-in-elderly-sedentary-and-assets.pdf. Acesso em: 22 de abr de 2023.

3/publication/336391327_Force_and_balance_in_elderly_sedentary_and_assets/links/5d9f3614a6fdcc8fc345a50a/Force-and-balance-in-elderly-sedentary-and-assets.pdf. Acesso em: 22 de abr de 2023.

COSTA, Fabiana; SILVEIRA, Rubia; MUNDIM, Melissa. A importância da fisioterapia na prevenção de quedas em idosos – artigo de revisão. **Revista Multidisciplinar**

Humanidades e Tecnologias (FINOM), v.30, n.1, p. 254-266, jul./set.2021.

Disponível em:

http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/view/1650. Acesso em: 22 de abr de 2023.

DINARDI, Ricardo; RESENDE, Eduardo; COSTA, Isabela; VIDIGAL, José; COSTA, Hugo. Efeito do treinamento de força com diferentes velocidades de movimento sobre a capacidade funcional e qualidade de vida em idosos: uma revisão sistemática. **Revista Brasileira de Ciência e Movimento**, v.30, n.1, 2022.

Disponível em: <https://doi.org/10.31501/rbcm.v30i1.11486>. Acesso em: 22 de abr de 2023.

FABRÍCIO, Suzele; RODRIGUES, Rosalina; JUNIOR, Moacyr. Causas e consequências de quedas de idosos atendidos em hospital público. **Revista Saúde Pública**, v. 38, n. 1, p.93-99, Fev/2004. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/S0034-89102004000100013>. Acesso em: 25 de abr de 2023.

JUNIOR, Francisco; MOREIRA, Andréa; SALLES, Dafne; SILVA, Maria. Intervenções para prevenção de quedas em idosos na Atenção Primária: revisão sistemática.

ACTA Paulista de Enfermagem, v.35, eAPE02256, p. 1-10, Ago/2022. Disponível em: DOI <http://dx.doi.org/10.37689/acta-ape/2022AR022566>. Acesso em: 23 de abr de 2023.6.

JUNIOR, Guanís; ABDALLA, Pedro; PEREIRAL, Adriano; CARVALHO, Alexandre; Martelli, Anderson; Lima, Bráulio; et al. Exercício físico voltado para a qualidade de vida com ênfase em envelhecimento. **Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida**, v.14, n.1, p. 1-9, 2022. Disponível em: DOI: [10.36692/v14n1-03R](https://doi.org/10.36692/v14n1-03R). Acesso em: 22 de abr de 2023.

LEITE, Morgana; RIBEIRO, Leila; EVANGELISTA, Lorena; PEREIRA, Divinamar; CORREIA, Sara; LOPES, Alberto; et al. Atividade física: a importância dessa prática no envelhecimento. **Revista Brasília – Revista de Divulgação Científica Sena Aires**, v.12, n.1, p. 173-82, Jan./mar.2022. Disponível em:

<https://doi.org/10.36239/revisa.v12.n1.p173a182>. Acesso em: 22 de abr de 2023.

LEOPOLDINO, Amanda; ARAUJO, Izabella; PIRES, Juliana; BRITO, Taís; POLESE, Janaine; BASTONE, Alessandra; et, al. Impacto de um programa de fortalecimento muscular dos membros inferiores no equilíbrio e na performance funcional de idosos institucionalizados: um estudo controlado e randomizado. **Acta Fisiatr**, v.27, n.3, p.174-181, Out/2020. Disponível em: DOI: 10.11606/issn.2317-0190.v27i3a174188. Acesso em: 22 de abr de 2023.

MENEZES, José; COSTA, Monique; IWATA, Ana; ARAUJO, Priscila; OLIVEIRA, Liliana; SOUZA, Cleidiane; FERNANDES, Paulo. **A visão do idoso sobre seu processo de envelhecimento**. Revista Contexto & Saúde, v.18, n.35, p.8-12, Jul./Dez.2018. Disponível em: <https://doi.org/10.21527/2176-7114.2018.35.8-12>. Acesso em: 24 de abr de 2023.

NETO, José Antônio Chehuen; BRAGA, Nicolas; BRUM, Igor; GOMES, Gislaine; TAVARES, Paula; Silva, RAFAEL; et al. Percepção sobre queda e exposição de idosos a fatores de risco domiciliares. **Ciência e Saúde Coletiva**, v.23, n.4, p.1097-1104, Jun./2016. Disponível em: DOI: 10.1590/1413-81232018234.09252016. Acesso em: 23 de abr de 2023.

RODRIGUES, Marcellly; HOMEM, Schayane. Prevenção de quedas em idosos – uma abordagem da fisioterapia. **Revista Inova Saúde**, Criciúma, v.12, n.1, p. 20-29, Nov/2021. Disponível em: <https://doi.org/10.18616/inova.v12i1.6323>. Acesso em: 22 de abr de 2023.

ROSADO, Hugo; BRAVO, Jorge; RAIMUNDO, Armando; PEREIRA, Catarina. **Programas de Intervenção para a Prevenção de Quedas em Pessoas Idosas Residentes na Comunidade**. Esaca, Fev/2020. Disponível em: : <https://www.researchgate.net/publication/339077563>. Acesso em: 23 de abr de 2023.

SILVA, Laurice; DIAS, Adriana; GONÇALVES, Jairo; PEREIRA, Reobbe; COSTA, Ramon; SILVA, Gustavo. A importância da prática de exercícios físicos na terceira idade. **Revista Extensão**, v.3, n.1, p. 63-74, Abr./Ago. 2019. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/extensao/article/view/1686>. Acesso em: 22 de abr de 2023.

SOUSA, Carmelita; SOUSA, Allex; GURGEL, Lucineide; BRITO, Eulina; Sousa, Francisco; SANTANA, Willma; VIEIRA, Patrícia. Contribuição da atividade física para a qualidade de vida dos idosos: Uma Revisão Integrativa da Literatura. **Id on Line Revista Multidisciplinar e de Psicologia**, v. 13, n.46, p. 425-433, Jun/2019. Disponível em: DOI: 10.14295/online.v13i46.1891. Acesso em: 22 de abr de 2023.

SOFIATTI, Stéfanny; OLIVEIRA, Mirelly; GOMES, Lorraine; VIEIRA, Kauara. A importância da fisioterapia na capacidade funcional de idosos com risco de quedas. **Revista Brasileira Militar De Ciências**, v.7, n.17, p. 31-37, Mar./Abr.2021. Disponível em: <https://doi.org/10.36414/rbmc.v7i17.87>. Acesso em:

VIEIRA, Kaura; SOFIATTI, Stéfanny; oliveira Mirelly; Gomes Lorraine. **A importância da fisioterapia na capacidade funcional de idosos com risco de quedas**. Revista Brasileira Militar de Ciências, v.7, n.17, p. 31-37, mar./abr. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.36414/rbmc.v7i17.87>. Acesso em: 23 de abr de 2023

WORLD HEALTH ORGANIZATION et al. **Envelhecimento ativo: uma política de saúde**. Brasília, Organização Pan-Americana de Saúde, 2005. p. 60-60. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf. Acesso em: 28 de abr de 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, et al. **Relatório global da OMS sobre prevenção de quedas na velhice**. Genebra, OMS, p. 62, 2007. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_prevencao_quedas_velhice.pdf. Acesso em: 23 de abr de 2023.

¹Orientadora e Mestre em Ensino de Ciências e Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Docente pela Universidade UNA Bom Despacho

²Graduandos do curso de Fisioterapia do Centro Universitário UNA Bom Despacho. Artigo apresentado como requisito parcial para a conclusão do curso de

graduação em fisioterapia, do Centro Universitário UNA- Campus Bom
Despacho/MG.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil